

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

MEXILHÃO-DOURADO (*Limnoperna fortunei*) NO LAGO DE TUCURUÍ (PA): IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSTAS DE MANEJO BASEADAS EM CONTROLE INDUZIDO E GESTÃO ADAPTATIVA

Patrícia Nascimento de Souza¹
Vitória Lopes Damasceno²
Maria Eduarda Nascimento de Souza³

¹Engenharia Sanitária e Ambiental – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA, pattysouza876@gmail.com

²Engenharia Sanitária e Ambiental – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA, eng.vitoriadamasceno@gmail.com

³Ciências Biológicas – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA, mariaeduarda.sousatuc@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.20348945

1. INTRODUÇÃO

A crescente disseminação de espécies exóticas invasoras em ecossistemas aquáticos tem se consolidado como um dos principais desafios ambientais da atualidade, exigindo soluções inovadoras que aliem eficiência, viabilidade econômica e sustentabilidade.

O mexilhão-dourado (*Limnoperna fortunei*) é um molusco de água doce, originário do Sudeste Asiático, que se expandiu rapidamente por diversos ecossistemas aquáticos da América do Sul na década de 1990, possivelmente por meio da água de lastro de embarcações (SANTOS *et al.*, 2022). Desde então, sua dispersão por diferentes bacias hidrográficas tem provocado impactos ambientais e operacionais relevantes, sendo favorecida por características ecológicas que já indicavam elevado potencial invasor em estudos anteriores (BOLTOVSKOY; CATALDO, 1999).

A elevada taxa reprodutiva, associada à capacidade de fixação em diferentes substratos e à ausência de predadores naturais, favorece sua proliferação em ambientes como reservatórios hidrelétricos e sistemas de captação de água (MARANGONI *et al.*,

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

2023). No Brasil, especialmente na região Amazônica, há registros da espécie no rio Tocantins, incluindo o Lago de Tucuruí, no estado do Pará.

Os impactos provocados por essa espécie incluem alterações na cadeia trófica, redução da biodiversidade e prejuízos operacionais em sistemas hidráulicos, como obstrução de tubulações e aumento dos custos de manutenção (DARRIGRAN, 2002; GOLTARA, 2023).

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica de proliferação do mexilhão-dourado no Lago de Tucuruí, avaliar seus principais impactos ambientais e operacionais e discutir estratégias de controle existentes, propondo uma abordagem inovadora baseada no controle induzido, na gestão adaptativa e na destinação sustentável dos resíduos gerados após a mortalidade da espécie.

Além dos impactos descritos na literatura científica, registros recentes da mídia regional indicam que a problemática já afeta diretamente o município de Tucuruí, reforçando a relevância do estudo (JORNAL LIBERAL, 2025).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica (LIMA; PADILHA, 2017). Foram consultados artigos científicos publicados principalmente entre 2010 e 2024, além de estudos clássicos relevantes, relatórios técnicos e diretrizes de órgãos ambientais, incluindo orientações para o manejo de espécies invasoras (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, 2020).

Complementarmente, foram utilizadas reportagens de veículos de comunicação regionais para contextualização dos impactos atuais da espécie na região de Tucuruí, sem caráter de fonte científica, mas com valor empírico local.

A seleção dos materiais considerou estudos que abordam a ocorrência, os impactos e os métodos de controle do mexilhão-dourado em ambientes aquáticos.

A análise dos dados foi realizada de forma descritiva e comparativa, permitindo identificar limitações das estratégias de controle existentes e subsidiar a proposição de uma abordagem alternativa propõe-se uma estratégia de controle induzido e na gestão adaptativa.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

Além disso, foram consideradas observações relacionadas à variação da proliferação da espécie entre os períodos hidrológicos de cheia e seca do Lago de Tucuruí, utilizadas como suporte qualitativo para análise da dinâmica ecológica da espécie na região.

Com base nessas informações, propõe-se uma estratégia de controle induzido, que consiste na utilização de estruturas artificiais atrativas para concentrar os organismos em áreas delimitadas, permitindo intervenções mais eficientes, associada a uma abordagem de gestão adaptativa, fundamentada no monitoramento contínuo e na tomada de decisões baseada em evidências.

Ressalta-se que a proposta apresentada possui caráter teórico-exploratório, sendo fundamentada em evidências da literatura científica e em observações qualitativas, não tendo sido submetida, no presente estudo, a validação experimental direta.

3. RESULTADOS

A literatura evidencia que o mexilhão-dourado (*Limnoperna fortunei*) apresenta elevada capacidade de fixação e adaptação em superfícies artificiais, formando aglomerações em diferentes condições ambientais. Sua fase larval microscópica favorece a dispersão na coluna d'água, contribuindo para sua rápida expansão em ambientes propícios, como reservatórios hidrelétricos, a exemplo do Lago de Tucuruí (SANTOS *et al.*, 2022).

Nos ambientes invadidos, o molusco forma colônias densas que competem com espécies nativas por espaço e alimento. Além disso, sua intensa atividade de filtração pode alterar parâmetros físico-químicos da água, influenciando a dinâmica dos ecossistemas aquáticos. Estudos indicam que a espécie pode se reproduzir continuamente ao longo do ano, o que favorece sua rápida colonização e dificulta a implementação de estratégias de controle efetivas (OLIVEIRA *et al.*, 2025).

Os métodos tradicionais de controle apresentam eficácia limitada, sobretudo em larga escala, além de demandarem elevados custos operacionais e apresentarem potenciais impactos ambientais secundários (GOLTARA, 2023; ANA, 2020).

No Brasil, diversos estudos apontam impactos significativos em sistemas hídricos, incluindo obstruções, danos estruturais e aumento nos custos operacionais

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

(DARRIGRAN; DAMBORENEA, 2011; OLIVEIRA *et al.*, 2010; SANTOS *et al.*, 2022).

Essa realidade se reflete no município de Tucuruí, onde reportagens locais indicam impactos análogos em sistemas de captação de água, evidenciando que os efeitos descritos na literatura científica já se manifestam de forma concreta na região (SISTEMA FLORESTA DE COMUNICAÇÃO, 2025).

Os resultados apontam que as abordagens atualmente empregadas possuem caráter predominante corretivo, atuando apenas após a consolidação da infestação, o que reduz sua eficiência a longo prazo.

Diante desse cenário, destaca-se o potencial da abordagem teórica baseada no controle induzido, fundamentada em evidências descritas na literatura. Essa estratégia consiste na criação de estruturas artificiais atrativas para concentrar os organismos em áreas previamente delimitadas, permitindo intervenções mais direcionadas e potencialmente mais eficientes.

Nesse contexto, a aplicação localizada de técnicas como choque térmico e cloração controlada pode representar uma alternativa promissora, com potencial para aumentar a eficiência do controle e reduzir impactos ambientais quando comparada a métodos convencionais.

Como avanço relevante deste estudo, destaca-se a incorporação da etapa de gestão pós-mortalidade, ainda pouco abordada na literatura. Após a eliminação dos organismos, as conchas geradas podem ser destinadas ao reaproveitamento, como na agricultura (devido ao teor de carbonato de cálcio) ou como material alternativo na construção civil.

Quando o reaproveitamento não for viável, recomenda-se a destinação ambientalmente adequada em aterros sanitários licenciados, evitando o descarte irregular e novos impactos ambientais.

Dessa forma, os resultados indicam que a integração entre controle induzido, gestão adaptativa e destinação adequada dos resíduos constitui uma abordagem inovadora, sustentável e mais eficiente para o manejo da espécie.

Ressalta-se que a abordagem proposta possui caráter teórico-exploratório, configurando-se como uma hipótese técnica fundamentada em estudos prévios, sendo necessária sua validação experimental em condições reais para comprovação de sua eficácia.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença do mexilhão-dourado em sistemas aquáticos brasileiros representa um desafio significativo para a conservação ambiental e para a operação de infraestruturas hidráulicas, em função de sua elevada capacidade de dispersão e colonização.

Os resultados evidenciam que essa espécie constitui uma ameaça relevante tanto aos ecossistemas aquáticos quanto às infraestruturas hidráulicas do Lago de Tucuruí, cujos métodos tradicionais de controle apresentam limitações, reforçando a necessidade de estratégias inovadoras.

Nesse contexto, a proposta de controle induzido associado à gestão adaptativa apresenta-se como uma alternativa promissora, especialmente ao considerar a inviabilidade da erradicação completa da espécie.

Além disso, a inclusão da etapa de gestão pós-mortalidade amplia o escopo do manejo, promovendo soluções sustentáveis para resíduos gerados e contribuindo para a redução de impactos ambientais.

Entretanto, ressalta-se que sua aplicação prática depende de validações experimentais futuras, sendo este estudo uma etapa inicial de fundamentação teórica para o desenvolvimento da metodologia.

Portanto, destaca-se a importância do incentivo à pesquisa científica, bem como da realização de estudos experimentais para validação da proposta, incluindo a análise de técnicas complementares, como agentes osmóticos como método complementar de controle.

Conclui-se que a integração entre inovação tecnológica, monitoramento contínuo, convivência controlada e gestão ambiental é fundamental para mitigar os impactos do mexilhão-dourado no Lago de Tucuruí.

Palavras-chave: Controle ambiental; Espécies invasoras; Gestão adaptativa; Mexilhão-dourado; Sistemas hidráulicos.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Guia de boas práticas para o controle de espécies exóticas invasoras em ambientes aquáticos. Brasília: ANA, 2020.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

AVELINO, P. G.; AVELINO, D. F. G.; SILVA, T. A. Impactos provocados pelo descarte do *Limnoperna fortunei* em pisciculturas do sub-médio Rio São Francisco. *Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia*, v. 7, n. 2, p. 282-288, 2019.

BOLTOVSKOY, D.; CATALDO, D. Population dynamics of *Limnoperna fortunei* in the Río de la Plata. *Hydrobiologia*, v. 380, p. 153–163, 1999.

DARRIGRAN, G.; DAMBORENEA, C. Ecosystem engineering impact of *Limnoperna fortunei* in South America. *Zoological Science*, v. 28, n. 1, p. 1-7, 2011. DOI: <https://doi.org/10.2108/zsj.28.1>. Acesso em: 25 mar. 2026.

GOLTARA, Rodrigo Bender Gomes. Análise de ações de monitoramento, controle e prevenção do mexilhão-dourado nas usinas hidrelétricas brasileiras: uma revisão. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/253226>. Acesso em: 25 mar. 2026.

JORNAL LIBERAL. Mexilhão-dourado na hidrelétrica de Tucuruí preocupa comunidade. Belém: TV Liberal, 2025. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/13340186/>. Acesso em: 25 mar. 2026.

LIMA, M. A.; PADILHA, J. C. Métodos qualitativos aplicados à gestão ambiental. *Revista Brasileira de Ciências Ambientais*, n. 44, p. 1-12, 2017.

MARANGONI, D. H.; ASSIS, P. S.; PELLI, A. Características gerais do bioinvasor *Limnoperna fortunei*. *Acta Biologica Brasiliensia*, v. 2, n. 1, p. 15-23, 2023.

OLIVEIRA, M. D.; TAKEDA, A. M.; BARBOSA, D. S.; RESENDE, E. K. Invasion of the golden mussel *Limnoperna fortunei* (Dunker, 1857) in the Paraná River, Brazil. *Biological Invasions*, v. 12, p. 2549-2559, 2010.

OLIVEIRA, Paulo Roberto Fleury Fernandes de et al. Reproductive strategies of the golden mussel (*Limnoperna fortunei*) during the initial invasion in the Brazilian Cerrado. *Invertebrate Biology, Washington*, v. 144, n. 2, 2025. DOI: <https://doi.org/10.71161/ivb.144.2.2024.00005>. Disponível em: <https://bioone.org/journals/invertebrate-biology/volume-144/issue-2/ivb.144.2.2024.00005>. Acesso em: 25 mar. 2026.

SANTOS, A. M. E. et al. Ocorrência do mexilhão-dourado (*Limnoperna fortunei*) no Canal do Sertão. *Revista de Gestão de Água da América Latina*, v. 19, 2022.

SISTEMA FLORESTA DE COMUNICAÇÃO. Mexilhão-dourado invade bombas de captação e prejudica abastecimento de água em Tucuruí. Tucuruí, 2025. Disponível em: <https://www.sistemafloresta.com.br/tucuruí/sistema-de-tratamento-de-agua-entra-em-manutencao-devido-ao-mexilhao-dourado-em-tucuruí/>. Acesso em: 25 mar. 2026.